

**CYCLOBACANIUS SOLIMAN (MARSEUL, 1863) (COLEOPTERA: HISTERIDAE) –
NOWY DLA FAUNY POLSKI GATUNEK CHRZĄSZCZA**

**CYCLOBACANIUS SOLIMAN (MARSEUL, 1863) (COLEOPTERA: HISTERIDAE) –
NEW SPECIES TO THE FAUNA OF POLAND**

DARIUSZ TWARDY

ul. F. Chopina 105, 36-200 Brzozów, Polska;
e-mail: agrilus75@interia.eu

ABSTRACT: *Cyclobacanius soliman* is recorded from Poland for the first time. All specimens were collected from a decaying sycamore maple (*Acer pseudoplatanus*) in a mixed forest. The habitus, habitat, and male genitalia are illustrated.

KEY WORDS: Dendrophilinae, Bacaniini, Cyclobacanius, clown beetles, first record, SE Poland.

Wstęp

Zasięg występowania *Cyclobacanius soliman* (Marseul, 1863) (Histeridae: Dendrophilinae: Bacaniini) rozciąga się od Włoch na zachodzie, po Turcję, region Kaukazu i Iran na wschodzie (Lackner i in. 2015). Najbliższe naszych granic stanowiska tego gnilika znajdują się w Czechach i na Słowacji. W Europie Środkowej odławiany jest rzadko i sporadycznie; z obszaru Czech notowany jedynie z kilku stanowisk na Morawach (Stejskal i Vavra 2017). W południowej Europie występuje jeszcze jeden gatunek z rodzaju *Cyclobacanius* J. Müller, 1925, – *Cyclobacanius medvidovici* (Reitter, 1912), znany z Francji, Włoch, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii oraz Gruzji (Abchazja) (Lackner i in. 2015).

W ostatnim czasie udało się odłowić *C. soliman* w południowo-wschodniej Polsce. Nowo odkryte stanowisko wskazuje, że północna granica jego zasięgu przebiega prawdopodobnie przez południowe regiony naszego kraju.

Poniżej przedstawiam pierwsze stanowisko *C. soliman* z obszaru Polski.

Materiał i metody

Materiał prezentowany w tej pracy zebrany został w 2025 roku podczas prac terenowych w południowo-wschodniej Polsce. Podział kraju na regiony zoogeograficzne przyjęto za „Katalogiem Fauny Polski” (Burakowski i in. 1978). Okazy dowodowe znajdują się w zbiorze autora. Mapę rozmieszczenia omawianego gatunku wygenerowano wykorzystując niekomercyjny program Mapa UTM ver. 6. (www.heteroptera.us.edu.pl), autor: G. Gierlasiński).

Wyniki

Nowe dane

Cyclobacanius soliman (Marseul, 1863):

Beskid Wschodni: Turze Pole near Brzozów, [UTM: EA70], 49°40'1.2"N, 22°0'54"E (ryc. 1), 21.07.2025, 2 exx., 12.08.2025, 23 exx., leg. D. Twardy (ryc. 2, 3).

Rycina 1. Stanowisko *Cyclobacanius soliman* w Polsce na tle kwadratów siatki UTM.

Figure 1. Locality of *Cyclobacanius soliman* in Poland presented on the UTM map.

Wszystkie okazy *C. soliman* zostały wysiane z próchniejącego drewna pobranego z martwego, ponad 130-letniego jawora (*Acer pseudoplatanus* L.) w prześwietlonym drzewostanie dębowo-grabowo-jodłowym. Stojący, dziuplasty pień martwego drzewa prawie całkowicie pozbawiony kory, pokryty był owocnikami grzybów poliporoidalnych (*Fomes fomentarius* (L.) Fr., *Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst.), z dominującą białą zgnilizną drewna (ryc. 4). Chrząszcze zostały odłowione z próchna pozyskanego z dolnej (wilgotnej), zagrzybionej części pnia oraz jego murszejącego wnętrza razem z

licznymi mrówkami. W próbach pobranych z wyższych, suchych partii martwego jawora, natrafiono tylko na dwa okazy *C. soliman*.

Wraz z omawianym gatunkiem odnotowano obecność innych przedstawicieli Histeridae: *Abraeus perpusillus* (Marsham, 1802), *Abraeus granulum* Erichson, 1839, *Aeletes atomarius* (Aubé, 1842), *Plegaderus caesus* (Herbst, 1791), *Dendrophilus punctatus punctatus* (Herbst, 1791), *Paromalus flavicornis* (Herbst, 1791) oraz

Staphylinidae: *Thoracophorus corticinus* Motschulsky, 1837 i Tenebrionidae: *Corticeus bicoloroides* (Roubal, 1933). Poza tym w odziomkowej części pnia stwierdzono larwy *Dorcus parallelipipedus* (Linnaeus, 1758) (Lucanidae). *C. soliman* nie został uwzględniony w opracowaniach dotyczących oznaczania polskich gniliaków (Mazur 1973, Mazur 1981). Gatunek ten jest podobny do niektórych przedstawicieli podrodziny Abraeinae W. S. Macleay, 1819, np. do gniliaków z rodzaju *Abraeus* Leach, 1817.

Rycina 2. *Cyclobacanius soliman* (Marseul, 1863), Turze Pole (Polska): A – habitus samca. Skala = 1 mm; B – edeagus od strony brzusznej. Skala = 0,5 mm (fot. D. Twardy).

Figure 2. *Cyclobacanius soliman* (Marseul, 1863), Turze Pole (Poland): A – male habitus. Scale bar = 1 mm; B – aedeagus in ventral view. Scale bar = 0.5 mm (photo by D. Twardy).

Dyskusja

Cyclobacanius soliman łatwo można odróżnić po owalnej i drobno punktowanej powierzchni, otoczonej większymi punktami na wierzchniej stronie pokryw. Ponadto na brzegu bocznym pokryw znajduje się głęboka bruzdka, która nadaje im bocznie obrzeżony wygląd.

Zewnętrzna krawędź rozszerzonych przednich goleni ma dwa ząbki, a buławka czułków jest spłaszczona. Zaokrąglone pokrywy skrzydłowe w widoku grzbietowym zakrywają ostatnie tergity odwłoka.

Rycina 3. *Cyclobacanius soliman*, Turze Pole (Polska): A – widok z góry, B – ukośny, C – z boku, D – z przodu (fot. D. Twardy).

Figure 3. *Cyclobacanius soliman*, Turze Pole (Poland): A – dorsal view, B – dorsolateral view, C – lateral view, D – frontal view (photo by D. Twardy).

Rycina 4. Siedlisko *Cyclobacanius soliman* – martwy klon jawor (fot. D. Twardy).

Figure 4. Habitat of *Cyclobacanius soliman* – the dead sycamore maple (photo by D. Twardy).

Bionomia *C. soliman* poznana jest słabo i fragmentarycznie, a informacje na ten temat są skąpe i odnoszą się do postaci doskonałych. Z danych zawartych w literaturze wynika, że gatunek ten występuje głównie w starych, dziuplastych drzewach liściastych (np. dąb *Quercus*, jesion *Fraxinus*, kasztanowiec *Aesculus*),

prowadząc skryty sposób życia w zmuszałym drewnie, często w sąsiedztwie mrówek (Jansson i Coskun 2008, Stejskal i Vavra 2017). Ponadto zasiedla glebę i zgniłą ściółkę leśną (Vienna i in. 2008).

Dorośle chrząszcze z plemienia Bacaniini mają wyspecjalizowany aparat gębowy, przystosowany do odżywiania się zarodnikami grzybów i larwami drobnych stawonogów (Kovarik i Caterino 2005).

Analiza próbek treści przewodów pokarmowych pobranych od trzech okazów *C. soliman* (odłowionych w kraju), wykazała obecność zielonkawej masy zarodników. Prawdopodobnie były to konidia zielonkawej pleśni, która miejscami pokrywała dolną część pnia martwego jawora. Zagadnienie to wymaga jednak dalszych i bardziej szczegółowych badań.

Zapewne poszukiwania omawianego chrząszcza w południowej Polsce doprowadzą do odkrycia jego kolejnych stanowisk.

Piśmiennictwo

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1978. Chrząszcze – Coleoptera. Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. Katalog Fauny Polski, 23 (5): 1–356.

Jansson N., Coskun M. 2008. How similar is the saproxylic beetle fauna on old oaks (*Quercus* spp.) in Turkey and Sweden? *Revue d'Ecologie (Terre et Vie)*. Suppl., 10: 91–99.

Kovarik P.W., Caterino M.S. 2005. Histeridae Gyllenhal, 1808. In: Beutel R.G., Leschen R.A.B. (Eds.), *Handbook of Zoology. Coleoptera. Volume 1*.

Morphology and Systematics. Part 38. 190–222. Walter de Gruyter, Berlin.

Lackner T., Mazur S., Newton A.F. 2015. Family Histeridae. In: Löbl I., Löbl D. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Part 1 (Revised and updated edition). 76–130. Brill, Leiden & Boston.

Mazur S. 1973. Chrząszcze – Coleoptera. Sphaeritidae i Gniliki – Histeridae. Klucze do Oznaczania Owadów Polski, 19 (11-12): 1–74.

Mazur S. 1981. Histeridae – Gnilikowate (Insecta: Coleoptera). Fauna Polski, 9: 1–205.

Stejskal R., Vavra J.C. 2017. Beetles (Coleoptera) of Želetice Castle Park, near Znojmo. Klapalekiana, 53: 341–359.

Vienna P., Breljih S., Pirnat A. 2008. Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of Slovenia. 3rd contribution: Polyphaga: Staphyliniformia: Histeroidea. Scopolia, 63: 1–125.

Otrzymano (received): 31.01.2026

Zaakceptowano (accepted): 17.04.2026